

ONA TILINI O'QITISHDA FANLARARO INTEGRATSIYANING NAZARIY ASOSLARI VA METODIK IMKONIYATLARI

Shahlo HAMRAYEVA,

O'zJOKU 1-kurs magistranti,

shahlohamrayeva9@gmail.com,

ORCID: 0009-0002-1435-7927

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi ona tili ta'limida fanlararo integratsiya tamoyilining nazariy va metodik jihatlari yoritiladi. Integratsiya jarayonining mohiyati, uning ta'limdagi o'rni hamda o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, ona tili darslarini boshqa fanlar bilan integratsiya qilish orqali ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari ham ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: Fanlararo integratsiya, ona tili, adabiyot, tizim, metod, pedagogik yondashuv, nutqiy kompetensiya, innovatsion ta'lim

Kirish

Bugungi kunda fanlararo integratsiya zamonaviy ta'lim jarayonining eng dolzarb yondashuvlardan biri bo'lib, o'quvchilarga turli fanlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tushunishda muhim o'rin tutadi. Integratsiyalashgan ta'lim tizimi natijasida o'quvchilar mavzularni kengroq tushunish, bilimlarni amaliyotga tadbiq etish, ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniga ega bo'ladilar. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev: “Bizning vazifamiz – to'plangan tajriba va ilg'or xalqaro amaliyotga suyangan holda, o'zimizning taraqqiyot va yangilanish modelimizni qat'iy amalga oshirishdan iborat. Shu borada yaqin va o'rta muddatga belgilangan marralarga erishish uchun qat'iyat bilan harakat qilishimiz

zarur”, – deb ta’kidlaganlari bejiz emas. Negaki, taraqqiyotga erishishda mamlakat ijtimoiy tizimining barcha sohalari faol bo’lmoqligi shart (2016).

Natija va mulohazalar

Integratsiya so’zi lotincha “integratio” – “butunlikka keltirish”, “birlashma”, “uyg’unlik” degan ma’noni anglatadi. Ta’lim sohasida bu atama turli fanlar o’rtasidagi aloqadorlikni o’rnatish, bilimlar, malaka va ko’nikmalarni o’zaro uyg’un holda berish degan ma’noni anglatadi. Fanlararo integratsiya orqali o’quvchilar o’zlashtirayotgan bilimlar faqat bir fan doirasida emas, balki turli fanlar kontekstida mustahkamlanadi. Integratsiya – ta’limda zamonaviy yondashuv bo’lib, u o’quvchining faolligini oshiradi, tanqidiy fikrlash, muloqot qilish, tahlil qilish, bog’lay olish va yechim topish ko’nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, o’quvchi matn tahlil qilish orqali til bilimlarini, tabiatga oid matn orqali ekologik madaniyatni, tarixiy hikoya orqali tarixiy tafakkurni o’zlashtiradi. Bu bilimlar bir-birini to’ldiradi, o’quvchining anglash doirasini kengaytiradi. Ya’ni, integratsiya orqali o’quvchi alohida fan emas, balki hayotiy holatga mos bilimlar tizimini egallaydi. Integratsiya g’oyasi XVIII asrning 20-yillarida ingliz olimi G.Spenser tomonidan fanga kiritilgan. Integratsiya muammosini hal etish borasida olimlar birmuncha ishlarni amalga oshirganlar. Rivojlangan davlatlarda ta’lim mazmunini integratsiyalash borasida muhim va dolzarb ishlar amalga oshirilgan. Angliya, Yaponiya, Vengriya, Gong Kong kabi davlatlarda ta’lim mazmunini integratsiyalashga erishilgan. Shaxs dunyoqarashining shakllanishida ma’naviy-axloqiy tarbiya ham muhim o’ringa ega bo’lib, uni samarali tashkil etish o’quvchida ma’naviy-axloqiy ongni shakllantirishga yordam beradi. Fanlararo aloqa va integratsiyaning maktablarda o’qitish va tarbiyalashdagi ahamiyati juda ko’p pedagog olimlar tomonidan ko’rib chiqilgan. Ta’lim integratsiyasi o’quvchi faoliyatiga, bu faoliyatning samaradorlik ko’rsatkichi muntazam ortib borishiga yo’naltirilgan. Uning bosh maqsadi bilimlarni samarali o’zlashtirishdangina iborat emas, aksincha, bilimlarni o’quvchi eng qulay, oddiy tushuncha va tasavvurlardan

murakkabga tomon boruvchi izlanish-intilishlari asosida uzluksiz o'zlashtirilishini ko'zda tutadi. Oddiy mavzular asta-sekin murakkablashib, ma'lumot, tushuncha, tasavvurlar shaklidan yaxlit, mujassam bilim va malakaga aylanib boradi. Bu bilim hamda malakalardan o'quvchilar zarur vaziyatlarda muayyan hayotiy muammoni hal qilishda bimalol foydalanish layoqati tarkib toptiriladi. Integratsiyaning ta'lim sistemasida muhimligini birinchilardan bo'lib mashhur pedagog – I.F.Gerbert tushuntirib bergan. U ta'limda integratsiyani qo'llashning to'rtta yo'nalishini sanab bergan. Bular quyidagilar:

- ❖ Aniqlik
- ❖ Assotsiatsiyaviylik
- ❖ Tizim
- ❖ Metod.

Integratsiyaning birinchi va ikkinchi yo'nalishlari bilim olishga yo'naltirilgan bo'lib, ikkinchi va uchinchi yo'nalishlari eski bilimlar va yangi

bilimlarni bir-biri bilan uzviy bog'lash demakdir. I.F.Gerbert bu yo'nalishlar orqali integratsiyalashuv jarayoni mukammal ravishda sodir bo'ladi, – deb aytib o'tgan (Yusupova, 2021). Bilamizki, uzluksiz ta'lim tizimida ona tilini o'qitish asosiy o'rin egallaydi. Shuningdek, XXI asr – axborot texnologiyalari asri hisoblanadi. Ona tili darslariga noan'anaviy darslarni olib kirish va uni ta'lim mazmuniga singdirish, dars o'tishning yangidan-yangi usullarini topish DTS talablarini bajarishga zamin yaratadi. Shu jihatdan olib qaraganimizda ham ta'lim tizimida ona tili darslarini boshqa fanlar bilan bog'lab o'rgatish darsning samarali bo'lishini ta'minlaydi. Ona tili darslari boshqa o'quv predmetlaridan alohida, mustaqil yashay olmaydi. Aksincha, u ta'lim bosqichlarida o'rganiladigan xilma-xil o'quv predmetlari, xususan, adabiyot, matematika, fizika, informatika, texnologiya, geografiya, xorijiy tillar bilan o'zaro aloqadorlikda o'rganilsa, o'z samarasini beradi. Chunki ta'lim tizimida fanlararo aloqadorlik – integratsiya darslarini tashkil etish o'quvchilarning mavzuni tez va oson anglashiga olib keladi. Zero, hayotda alohida

fanlar mavjud emas, balki integratsiyalashgan holatlar, ko'p jihatdan baholanishi lozim bo'lgan masalalar mavjud. Shuning uchun o'quvchi maktabda integratsiyalashgan fikrlashni o'rganar ekan, hayotda kompleks yondashuvga tayyor bo'ladi.

Ona tili darslarida fanlararo integratsiya imkoniyatlari va afzalliklari

/r	Bog'lanadigan fan	Integratsiya imkoniyatlari	Afzalliklari
	Adabiyot	She'r va hikoya asosida tahlil, badiiy tahlil	Estetik tafakkur, obrazga nisbatan munosabat, muloqot ko'nikmasi
	Tarix	Tarixiy matnlar, shaxslar, voqealar haqida matn tahlili	Tarixiy tafakkur, milliy o'zlik, tahliliy fikrlash
	Geografiya	Tabiat zonalari, iqlim, yerlar haqida matnlar, xaritalar asosida tahlil	Mavzuni joy, makon bilan bog'lash, mantiqiy bog'lanish hosil bo'ladi
	Matematika	Sonlar, o'lchov birliklari	Nutqiy mantiq, hisoblash
	Biologiya	Hayvonot, o'simlik dunyosi haqida matnlar	Atrof-muhitga e'tibor, ekologik madaniyat, tafakkur rivoji
	Musiqqa	Qo'shiq matnlari, musiqiy asarlar haqida matnlar	Estetik did, ritm tushunchasi, musiqiy tafakkur

	Tasviriy san'at	Rasmga oid matnlar, tasvirlangan tabiat yoki obrazlar asosida tahlil	Tasavvur kuchayadi, obrazli tafakkur, badiiy- estetik ko'nikma rivojlanadi
--	----------------------------	---	---

Pedagog U.Musayev integratsiyaning quyidagicha turli darajalarini taklif etadi. Mavzularni ketma-ket taqdim etish asosidagi integratsiya – bunda o'quv materiallarini bayon qilishda konsentrizm prinsipiga amal qilinadi, ya'ni oldingi o'quv materialini keyingisini to'ldiradi. Shuningdek, integratsiya – differentsiatsiyaning aksi bo'lib, unga teskari bo'lgan jarayondir. Uni quyidagi yo'nalishlarda tatbiq etish maqsadga muvofiq:

- ❖ O'quv predmetlari va fanlar doirasidagi mazmuni integratsiyalab o'rganish;
- ❖ Turli o'quv predmetlaridan tahsil beruvchi shaxslarning faoliyatlarini integratsiyalash;
- ❖ Ta'lim-tarbiya ishini tashkil etish shakllari yoki o'quv kunini integratsiyalash.

Tadqiqotchi B.S.Abdullayeva ham fanlararo aloqadorlikni quyidagi turlarga ajratadi: mazmunli, operatsion, metodik, tashkiliy. Unga ko'ra, ko'nikma, malakalar fikrlash operatsiyalari orqali o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etadi (2005). Maktablarda o'qitish va tarbiyalash integratsiyasi muammolari nazariy va amaliy jihatdan hozirgi zamon nuqtayi nazardan juda muhim bo'lib, yangi ijtimoiy talablar asosida yanada dolzarblik kasb etadi. Bugungi kunda fan rivoji va ishlab chiqarishdagi ulkan o'zgarishlar tufayli kelib chiqayotgan talablar maktab ta'limi oldiga yangi vazifalarni qo'ymoqda. Integratsiya Farididdin Attorning quyidagi fikrlariga hamohangdir: “Bu ro'yi zaminda mayda narsaning o'zi yo'q, hamma narsa bir-biriga bog'liq va bir-birini to'ldiradi” (Ro'zimuhammad, 2002). Dars faqat ta'limiy bo'lib qolmasdan, o'quvchilarni insonparvarlik jihatlarini tarbiyalashga

qaratilgan bo'lishi kerak. Mavzuni mazmunidan kelib chiqqan holda, tabiat, jamiyat, inson tafakkuri, taraqqiyoti haqidagi ilmiy qarashlar, o'quv tizimi mamlakatimiz kelajagiga ishonch va e'tiqodni shakllantirishga qaratilgan bo'lishi kerak.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, ona tili ta'limida fanlararo integratsiyani samarali qo'llash o'quvchilarning bilim sifati va nutqiy faolligini sezilarli darajada oshiradi. Integratsion yondashuv orqali darslarda o'quvchilar mavzularni turli fanlar kontekstida idrok etish, tahlil qilish, umumlashtirish va hayotiy vaziyatlarga tatbiq etish ko'nikmalarini shakllantiradi. Shuningdek, amaliy kuzatuvlarga ko'ra, ona tili darslarini adabiyot, tarix, geografiya, biologiya kabi fanlar bilan bog'lab o'qitish o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, estetik did, ekologik madaniyat hamda milliy qadriyatlarga nisbatan hurmatni rivojlantiradi. Bu esa o'quvchi shaxsining nafaqat til bilimlarini, balki ijtimoiy ong va tafakkur darajasini ham yuksaltirishga xizmat qiladi.

Tahlillar asosida shunday xulosaga kelish mumkin: fanlararo integratsiyani ona tili darslariga bosqichma-bosqich joriy etish o'qituvchidan puxta tayyorgarlik, metodik yondashuvni yangilash va ijodiy yondashuvni talab etadi. Integratsiyalashgan darslarda o'quvchi o'z fikrini erkin bayon eta oladigan, mustaqil tahlil qiladigan, hamkorlikda ishlay oladigan shaxs sifatida shakllanadi. Shunday qilib, fanlararo integratsiya ta'lim samaradorligini oshirishning dolzarb yo'nalishlaridan biri sifatida amaliy ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

Ona tilini o'qitish metodikasida fanlararo integratsiya o'quvchilarning bilimini chuqurlashtirish, tafakkurini kengaytirish, nutqiy kompetensiyasini rivojlantirish va dars jarayonining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Turli fanlar bilan uyg'unlikda tashkil etilgan ona tili darslari o'quvchilarda tahliliy va ijodiy fikrlash, muloqot madaniyati, estetik did hamda hayotiy muammolarni hal etish ko'nikmalarini shakllantiradi. Integratsion yondashuv ta'lim mazmunini boyitadi, o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi hamda ularni kompleks

fikrlashga o'rgatadi. Integratsion yondashuv orqali ta'lim samaradorligini oshirishda o'qituvchining roli, darsni to'g'ri rejalashtirish, o'quvchini o'quv faoliyatiga jalb etish muhim ahamiyat kasb etishini hisobga olish joizdir. Shu bois, fanlararo integratsiya zamonaviy pedagogikaning dolzarb yo'nalishi sifatida o'qituvchi faoliyatida muhim o'rin tutadi va o'quvchi shaxsining har tomonlama kamol topishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Abdullayeva, B.S. (2005). *Fanlararo aloqadorlik turlari haqida*. Uzluksiz ta'lim, 14.
- Hamroqulov, A. (2024). *Ona tilini o'qitishda fanlararo integratsiyani amalga oshirish metodikasi*. Toshkent.
- Jo'rayev, R. H. (2010). *Ta'limda interfaol texnologiyalar*. Toshkent.
- Mirziyoyev, Sh.M. (2016). *Erkin va farovon hayot, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz*. Toshkent: O'zbekiston NMIU.
- Ro'zimuhammad, B. (2002). *Buyuk shaxslar silsilasi*. Ma'rifat, 6.
- Xoliqov, A. (2011). *Pedagogik mahorat*. Toshkent.
- Yusupova, A.M. (2021). *Ona tili darslarini integratsiya usullarida tashkil qilish*. *Ekonomika i Sotsium*, 12(91)-1, 701–704.

THEORETICAL FOUNDATIONS AND METHODOLOGICAL POSSIBILITIES OF INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IN TEACHING THE MOTHER TONGUE

Abstract. This thesis illuminates the theoretical and methodological aspects of the principle of interdisciplinary integration in native language education. The essence of the integration process, its role in education, and its significance in developing students' speech competencies are analyzed. Additionally, methods to

enhance educational effectiveness through the integration of native language lessons with other subjects are presented.

Keywords: Interdisciplinary integration, native language, literature, system, method, pedagogical approach, speech competence, innovative education

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ РОДНОГО ЯЗЫКА

Аннотация. В данном тезисе освещаются теоретические и методические аспекты принципа междисциплинарной интеграции в обучении родному языку. Анализируется сущность процесса интеграции, его роль в образовании и значение в развитии речевых компетенций учащихся. Также представлены способы повышения эффективности образования путем интеграции уроков родного языка с другими предметами.

Ключевые слова: Междисциплинарная интеграция, родной язык, литература, система, метод, педагогический подход, речевая компетенция, инновационное образование